

Nodrizas en el Montevideo decimonónico. La importancia del diario “El Siglo” en la difusión de la lactancia mercenaria (1863-1899)

Wet nurses in Nineteenth Century Montevideo. The role of the newspaper “El Siglo” in the development of mercenary breastfeeding

DOI: 10.5281/zenodo.7703296

Aline Lemarquand Chans

Investigadora Independiente

alinelemarquand@hotmail.com

Fecha de recepción: 03 de julio de 2022 / Fecha de aprobación: 01 de diciembre de 2022

RESUMEN: Desde la Antigüedad el término nodriza o ama de leche es utilizado para designar a las mujeres que amamantan a niños ajenos. En el Montevideo decimonónico el uso de nodrizas para la alimentación infantil fue una práctica habitual que posibilitó el acceso al trabajo a un gran número de mujeres pertenecientes a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. En la búsqueda laboral la prensa significó una herramienta indispensable para la obtención del empleo al ser el nexo entre los padres y las trabajadoras. En el siguiente artículo haremos un recorrido por la historia de la lactancia mercenaria en Montevideo durante el siglo XIX, sus orígenes, influencias y evolución. Asimismo, analizaremos de manera cualitativa y cuantitativa los anuncios de amas de leche pedidas y ofrecidas publicados en el periódico “*El siglo*” entre los años 1863 y 1899, los cuales nos permitirán reconstruir la historia de las mujeres que recurrieron a la lactancia mercenaria como forma de ganarse la vida.

Palabras clave: Nodrizas, lactancia mercenaria, prensa, Montevideo, Siglo XIX

ABSTRACT: Since ancient times, the term nurse or milkmaid has been used to designate women who breastfeed other people’s children. In nineteenth-century Montevideo, the use of wet nurses for infant feeding was a widely used practice that allowed access to work to a significant number of women belonging to the most disadvantaged sectors of society. In the job search, the press was an indispensable element to access employment since it allowed contact between parents and wet nurses. In the following article we will take a tour of the history of mercenary breastfeeding in Montevideo during the 19th century, its origins, influences and evolution. Likewise, we will qualitatively and quantitatively analyze the advertisements of requested and offered wet nurses published in the newspaper “*El Siglo*” between the years 1863 and 1899, which will allow us to reconstruct the history of the women who resorted to mercenary breastfeeding as a form of to earn a living.

Keywords: Wet nurses, mercenary breastfeeding, press, Montevideo, Nineteenth century

Introducción

Desde la antigüedad, la figura de la nodriza¹ ocupó un espacio fundamental en la vida de las familias al ser las responsables de amamantar a niños que no podían ser alimentados por sus propias madres debido a causas culturales o físicas. Dicha tarea, con las variaciones propias a lo largo de la historia, indica una práctica que ocurre desde hace siglos: la lactancia mercenaria.² Si nos retrotraemos en el tiempo podemos observar que la actividad, devenida en profesión, existió desde los primeros tiempos de la humanidad. Distintas culturas destacaron su presencia; babilónicos, mesopotámicos y griegos utilizaron nodrizas, encontrándose incluso referencias en el Código Hammurabi y la Biblia.³ En Montevideo, la práctica tuvo su apogeo durante el siglo XIX posibilitando a las mujeres de bajos recursos la obtención de un sustento económico para criar a sus hijos. Como manifiesta la historiadora uruguaya Silvia Rodríguez Villamil:

Históricamente, las primeras en ingresar a la fuerza de trabajo fueron las mujeres de los sectores obreros y populares, y no lo hicieron por opción, sino exclusivamente por necesidad, debiendo afrontar condiciones de trabajo extremadamente duras y recibiendo salarios miserables, sin que nadie las liberara por otra parte de sus “obligaciones” domésticas.⁴

Las mujeres que se desempeñaron como amas de leche tuvieron orígenes diversos; fueron de condición libre o esclava; de raza blanca, mestiza o negra. Respecto al estado civil: solteras, casadas, viudas y algunas con hijos a su cargo. Provenientes de la ciudad, del campo o extranjeras. Accedían al trabajo por recomendaciones de familiares, conocidos o de los médicos expertos en salud infantil. En la búsqueda de empleo las distintas publicaciones periódicas existentes en el Uruguay decimonónico fueron una herramienta muy utilizada dado que gracias a los avisos publicados se establecieron vínculos entre las nodrizas y los padres de los pequeños que necesitaban del “codiciado alimento” para sobrevivir. Diversos periódicos de la época se ocuparon de difundir anuncios de amas de leche “pedidas” y “ofrecidas”. De este modo, “El Telégrafo”, “Otro Diario”, “El Periódico”, “El Mercantil” y “El Siglo”, ocuparon sus páginas con un sinfín de anuncios. Este último fue el más

¹ El significado del término según la RAE es empleado para aquella mujer que cría a una criatura ajena. También conocida como ama de leche.

² La historiografía utiliza el concepto lactancia mercenaria para designar a la tarea de alimentar un niño ajeno a cambio de una retribución económica.

³ José María Paricio, “Aspectos Históricos de la alimentación al seno materno”. En AA. VV, *Lactancia materna: guía para profesionales* (Madrid: Ergon, 2004), 11.

⁴ Silvia Rodríguez Villamil, “El trabajo femenino en Montevideo: 1880-1914”. En *La mujer en el Uruguay: Ayer y hoy*, G.R.E.C.M.U, (Montevideo, Banda Oriental, 1986), 92.

relevante en la comunicación entre las nodrizas y sus futuros empleadores al constar en sus páginas por más de treinta años con la presencia de avisos de empleo para las amas de leche. Asimismo, será una de las fuentes principales de nuestra investigación, dado que los datos personales expresados por las mujeres que solicitaron el empleo entre los años 1863 y 1899, nos permitió reconstruir el perfil de quienes trabajaron como nodrizas en el Montevideo decimonónico.

Génesis de la lactancia mercenaria en Montevideo

En Montevideo durante el siglo XIX las mujeres que se desempeñaron como amas de leche pertenecieron a dos de los grupos más desfavorecidos de la sociedad. Por un lado, mujeres de raza negra en un primer momento esclavas y posteriormente libres.⁵ Por otro lado, inmigrantes provenientes en su gran mayoría de Europa. En cuanto al primer grupo debemos considerar el período de esclavitud, por el cual a partir de 1791 la Corona española declaró solo al puerto de Montevideo como encargado de la introducción de esclavos en el Río de la Plata, Chile y Perú. Así, el comercio esclavista en dicha ciudad se convirtió en el negocio principal de la burguesía, estableciéndose la mayor industria de tráfico de esclavos del Río de la Plata. De este modo, los comerciantes y miembros de las más altas esferas de la sociedad se transformaron en los principales comerciantes esclavistas de Sudamérica.⁶ Entrado el siglo XIX la práctica permanecía en nuestro territorio, constatándose que las tareas realizadas por esclavas eran aquellas relacionadas a los quehaceres del hogar y a las tareas productivas: amasado de pan, fabricación de velas y cosecha de trigo.⁷ Sus ocupaciones más comunes en la ciudad eran las de lavanderas, planchadoras costureras y amas de leche.⁸ Respecto a las formas del trabajo esclavo, existían amas de leche que eran alquiladas o conchabadas a otras personas. La transacción era realizada por el amo y el pago recibido quedaba en su poder, salvo cuando los trabajos se efectuaban los días de descanso el dinero le correspondía a la esclava.⁹ Así lo reflejaba la prensa: “Se conchaba para criar una negra recién parida, frente al baño de los padres n° 163 darán razón”.¹⁰

⁵ Este pasaje ocurre el 12 de diciembre 1842 cuando Fructuoso Rivera en el Gobierno de la Defensa promulgó la ley de abolición de la esclavitud y luego en octubre 1846 Manuel Oribe al mando de Gobierno del Cerrito.

⁶ Roberto Braco et al. (eds.), *Esclavitud y afrodescendientes en Uruguay: Una mirada antropológica*, (Montevideo, FHCE, UDELAR), 20.

⁷ *Ibid.*, 22.

⁸ *Ibid.*, 32.

⁹ *Ibid.*, 22.

¹⁰ “Aviso”, fecha 24 diciembre 1839, citado en KANDAME, Néstor: *Colección de anuncios sobre esclavos. Desde el comienzo del Montevideo de la Guerra Grande en 1839 hasta la abolición “parcial” de la esclavitud en 1842* (Montevideo, Aragón, 2006), 15.

Otra modalidad era la venta, “Se vende una criada propia para ama de leche con 20 días de parida y sabe además cocinar, coser y planchar: el que se interese en su compra concurra a la calle San Luis, casa nº80”.¹¹ Una vez abolida la esclavitud se les exigía, a las ahora libres, que se anotasen en los registros confeccionados por la policía y presentaran papeletas de empleo y referencias.¹² De acuerdo al registro llevado por la Policía de Montevideo en 1853, dentro de las 94 amas de leche registradas, 38 eran bancas y 56 negras. Ello indica que el 60% de las nodrizas eran afrodescendientes y un 40 % caucásicas.¹³ Sin embargo, el trabajo doméstico y productivo no fue su única tarea, ya que según Oscar Montaña:

También la educación de los niños blancos había sido dejada a cargo de las ayas¹⁴ negras, con la significación que este hecho tiene, pues éstas junto con la leche de sus pechos les fueron traspasando a esos niños sus cantos y arrullos, así como la mística de la cultura africana con sus tradiciones y su religiosidad.¹⁵

Es importante destacar el rol que jugaron estas mujeres en la vida de los niños, ya que ellas formaron parte de la crianza de los pequeños de todos los estratos sociales, tanto en la ciudad como en la campaña. Inclusive, figuras destacadas como nuestro prócer José Gervasio Artigas, el pintor Pedro Figari y la poeta Juana de Ibarbourou crecieron bajo su atenta mirada. En el caso de del artista plástico, como señala Oscar Montaña; “Fue marcado de tal manera por la cultura que las ayas negras de su familia le legaron que la reflejó como ninguno en la increíble belleza de sus pinturas, reconocidas en el mundo entero”.¹⁶

Del mismo modo, “Juana de América”, escribió un cuento llamado “La nodriza y el cielo” como forma de homenajear a su nodriza Feliciano. En sus páginas la autora narra la relación con su ama de leche a lo largo de su vida; su llegada al hogar familiar y el desarrollo del vínculo que se irá afianzando con el paso de los años hasta convertirla en un miembro indispensable para la dinámica familiar. En palabras de Montaña: “[...] gran parte de la sociedad de aquella época estaba teñida de un indeleble

¹¹ “Aviso”, citado en KANDAME, Néstor: *Colección de anuncios*, 31 de enero de 1839: 6.

¹² Roberto Braco et al. (eds.), *Esclavitud y afrodescendientes*, 32.

¹³ Alex Borucki, Karla Chagas, Natalia STALLA, *Esclavitud y trabajo. Un estudio sobre los afrodescendientes en la frontera uruguaya 1835-1855*, (Montevideo, Mastergraf SRL, 2009), 221.

¹⁴ *Aya: Persona encargada en las casas principales de custodiar niños o jóvenes y de cuidar su crianza y educación*. Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española. Tomo I* (Madrid, Planeta, 2014).

¹⁵ Oscar Montaña, *Umkhonto. Historia del aporte negro-africano en la formación del Uruguay*, (Montevideo, Rosebud, 1997), 108.

¹⁶ *Ibid.*, 108.

lazo africano en lo más profundo de su concepciones, creencias y comportamientos [...] que las posteriores oleadas de inmigrantes hicieron más difusa esa influencia”.¹⁷

El segundo grupo de mujeres, que se valieron de la lactancia mercenaria como herramienta para su sustento, perteneció a inmigrantes provenientes en su gran mayoría de Italia, España y Francia dado que entre 1830 y 1930 en Uruguay se suscitaron seis oleadas migratorias que acercaron una cantidad importante de europeos a nuestro territorio modificándolo en la composición de sus integrantes.¹⁸ Gracias al informe de 1834 realizado por el cónsul francés en Montevideo Raymonde Baradère podemos conocer como estaba compuesta la población del Uruguay:

No es una tarea fácil trazar un cuadro fiel del carácter y costumbres de los naturales de esta República, principalmente de los que residen en Montevideo. Los acontecimientos políticos y los sucesivos cambios de dominación experimentados por este país han influido poderosamente sobre el carácter de los orientales, y provocado cambios notables en los usos y costumbres [...]. El conjunto de esta población se compone [...] de indígenas o indios, de negros esclavos introducidos de la costa de África, y por último de blancos de origen español.¹⁹

Por ende, aquí confluirá una mezcla de poblaciones de diversos orígenes, cada una con sus respectivas tradiciones. Respecto a la llegada de inmigrantes, Duffau y Pollero sostienen que: “A partir de 1834 comienzan a arribar colonos provenientes de las islas Canarias y de las provincias Vascongadas. La primera expedición de vascos y bearneses llegó a fines de noviembre de 1835. La inmigración francesa, así como la italiana, se acentuó a partir de 1838, con el bloqueo marítimo a Buenos Aires”.²⁰ Estas oleadas entre sus diversos usos y costumbres trajeron consigo la modalidad del amamantamiento mercenario. Asimismo, la inmigración europea se hizo cada vez más fuerte una vez reconocida la independencia del Uruguay, según los autores “[...], hacia 1836 el 36% de la población del departamento de Montevideo era extranjera. De esta, la mitad era europea, algo más del 30% era africana y alrededor y entre ellos, los europeos superaban el 80%.”²¹ Entonces, para el desarrollo de la sociedad fue vital la presencia de inmigrantes al ser responsables de la creación sus propias asociaciones, centros de ayuda mutua y grupos de pertenencia donde desarrollarán conductas traídas

¹⁷ *Ibid.*, 108.

¹⁸ Oscar Mourat, “La inmigración y el crecimiento de la población del Uruguay, 1830- 1930”, en Mourat et al: *Perspectivas históricas del Uruguay Moderno*, (Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1969), 10-11.

¹⁹ Raymond Baredère, “Informe sobre la población del país en 1834”, citado en ROCCA Pablo (ed.): *Crónistas y testigos del siglo XIX* (Montevideo, Banda Oriental, 1998), 15.

²⁰ Nicolás Duffau y Raquel Pollero, “Población y sociedad”, en Gerardo Caetano (dir.): *Uruguay. Revolución independencia y construcción del Estado. Tomo I* (Montevideo, Planeta, 2016), 216.

²¹ *Ibid.*, 217.

de sus países de origen. Así, Europa fue “importada” a nuestro país, con tradiciones y costumbres que fueron no solo mantenidas sino también desarrolladas por las futuras generaciones que habitaron nuestra tierra.²² Gracias al fenómeno migratorio el amamantamiento mercenario pudo desarrollarse: “Este estaba generalizado en el Uruguay del siglo XIX. Las amas de cría eran pedidas por la clase alta sólo cuando la madre no podía alimentar a sus hijos por razones físicas o psicológicas”.²³ Un claro ejemplo de esta situación fue el caso del político y hombre de leyes Alfredo Vásquez Acevedo, quien recurrió a una nodriza ya que su mujer no podía amamantar a sus hijos:

Juanita se empeñó en criar a su hijito. Aunque no tenía una naturaleza fuerte accedía su deseo por vía de prueba: pero pronto nos convencimos de que era necesario recurrir a las amas. Alfredito se enflaquecía a ojos vista y a Juanita se le formó un enorme absceso en uno de los senos que fue forzoso operar. Tomamos ama y al poco tiempo Alfredito empezó a engordar [...].²⁴

Gracias a la alimentación mediante el uso de amas de leche su hijo pudo sobrevivir siendo tan positiva su experiencia que con sus próximos hijos volvieron a requerir los servicios de una nodriza: “Con motivo de una operación que se le hizo al empezar la crianza de Alfredito, quedó inutilizada [...] y a pesar de su gran deseo de criar a sus otros hijitos y de los esfuerzos que algunas veces hizo, nunca pudo lograr su propósito [...]. Todos nuestros hijos se criaron con amas; pero estas no hacían más que darles de mamar”.²⁵

La prensa, un recurso para la obtención de empleo

El análisis de los distintos periódicos montevideanos da cuenta de cómo era la cotidianidad y el acceso al trabajo de las nodrizas. Gracias a dicha fuente constatamos que en el siglo XIX existieron diversas etapas en el amamantamiento mercenario. En un primer momento, cuando la esclavitud aún se encontraba presente en nuestro país las mujeres de raza negra eran ofrecidas por sus amos como una mercancía. Los diarios publicaban anuncios de amas de leche para ser vendidas al mejor postor: “Se vende una negra joven de 16 años, se le ha muerto una cría y el amo la vende para ama de leche. El

²² *Ibid.*, 218.

²³ José Pedro Barrán y Benjamín NAHUM, *Batlle, los estancieros y el Imperio Británico. Tomo I* (Montevideo, Banda Oriental, 1979), 21.

²⁴ Fragmento extraído por Barrán y Nahum de María Julia Ardao, “Alfredo Vásquez Acevedo. Contribución al estudio de su vida y obra”, en Barrán y Nahum: *Batlle, los estancieros y el Imperio Británico. Tomo I* (Montevideo, Banda Oriental, 1979), 21.

²⁵ *Ibid.*, 21-22.

que se interese concurra a la calle de los Piratas n°27”.²⁶ A veces eran mujeres jóvenes con hijos fallecidos: “Se vende una negra muy joven, sin hijo y abundante de leche, y sabe todo el servicio de una casa, el que la quiera comprar se verá con su amo en la calle San Diego n° 33”.²⁷ Otras eran vendidas con sus pequeños: “Se vende una criada, con una hija de tres meses, sabe cocinar, y demás servicio de la casa, puede servir de ama de leche: la persona que guste tomarla y recibir informaciones puede concurrir inmediatamente al escritorio de Don Juan Gualberto García, calle San Francisco n° 80.”²⁸ En ocasiones, además de alimentar al niño de la casa eran adquiridas para realizar las tareas del hogar: “Se vende una criada recién parida, buena criatura, apta para todo servicio de una casa, el que se interese en su compra véase con su amo, calle San Fernando, n° 43”.²⁹ Una vez que el patrón dejaba de necesitar los servicios de su esclava la ponía a la venta: “Ama de leche hay una morena de 23 a 24 años de edad, con cría de 4 meses, sabe lavar, planchar perfectamente, sin vicios conocidos, el motivo de su venta es por no precisar la su amo: para tratar concurra a la calle del muelle n° 79”.³⁰ Asimismo, las mujeres eran vendidas por distintos motivos: “Se vende una criada con un niño de un mes, joven de diez y nueve años, sana robusta y sin vicios ningunos tiene leche abundante y sabe cocinar, se vende por precisar su dueño de su importe, el que la necesite concurra a la barbería del Portón Viejo frente de las casas de Juan Benito Blanco que hallarán con quien tratar”.³¹ En este caso observamos que el contacto entre las personas se realizaba en un comercio y no en la casa de los interesados. Respecto al valor pecuniario de una nodriza apreciamos que existían diferencias de precios, siendo el monto indicado por cada amo: “Se vende una criada de buen servicio, tiene mucha leche, es joven; se vende en trescientos patacones que es lo que costó. El que quiera comprarla ocurra al Café del Comercio, calle de los Pescadores n° 61”.³² Otro caso: “Ama de leche se vende una morena recién parida en la cantidad de 409 pesos. El que se interese en su compra véase con su amo que vive en la calle de San Agustín al lado de la carpintería de D. Juan Domínguez, al lado del n° 58”.³³ En esta oportunidad la transacción se realizaba en la casa del dueño de la esclava. Pero no solo eran vendidas por sus amos, sino que también existieron casos en que las familias solicitaban la compra de una esclava por medio de un aviso en el periódico: “Se desea comprar una criada ama de leche, el

²⁶ “Aviso”, citado en Kandame, *Colección de anuncios*, 20 de agosto de 1840: 25.

²⁷ “Aviso”, *Colección de anuncios*, 2 diciembre de 1840: 31.

²⁸ “Aviso”, *Colección de anuncios*, 9 mayo de 1841: 45.

²⁹ “Aviso”, *Colección de anuncios*, 6 de abril de 1841: 42.

³⁰ “Aviso”, *Colección de anuncios*, 29 de octubre de 1842: 81.

³¹ “Aviso”, *Colección de anuncios*, 3 julio de 1841 de: 50.

³² “Aviso”, *Colección de anuncios*, 11 mayo de 1841: 45.

³³ “Aviso”, *Colección de anuncios*, 9 agosto de 1842: 77.

que la tuviese para venderla concurra a la Casa n.19 en la calle de S. Miguel”.³⁴ Del mismo modo, “Se compra una criada con leche. El que quiera vender haciéndole un comercio ventajoso a la criada, en el almacén de Don Manuel Frías, darán razón del comprador”.³⁵

En las diferentes publicaciones consultadas también encontramos la existencia de un grupo de mujeres blancas y libres que ofrecían sus servicios: “Ama de leche. El que necesita de una para criar sana y abundante. La persona que se interese en dicha ama puede concurrir a la calle San Luis n. 167 frente a lo del Señor Vilardebó”.³⁶ Los anuncios indicaban su estado de salud y si tenían hijos, como refleja el siguiente caso: “Desea conchabarse de ama de leche, una criada joven primeriza sin crías; la persona que la precise concurra a esta imprenta que darán razón”.³⁷ En ocasiones manifestaban su nacionalidad: “A la infancia. Una señora catalana y que tiene la mejor leche para criar como nodriza desea tomar a su cargo una crianza para aquel fin, en la esquina de la Buena Vista darán razón a los que la necesiten”.³⁸ Algunas nodrizas publicaban su dirección con el afán de que los futuros patrones se acercasen a su hogar para fiscalizar las condiciones de vivienda del ama y si era un lugar apto para vivir: “Se desea conchabarse una señora parida de un mes para criar por haberse muerto la criatura, se abona ser saludable robusta y de buena conducta, el que precise de ella concurra a la calle de Ituzaingó esquina redonda n. 182”.³⁹ En este caso el ama además de ofrecer sus servicios indicaba su estado de salud y moralidad, atributos necesarios según los médicos de la época al momento de elegir una nodriza⁴⁰.

El rol del diario “El Siglo” entre 1863 y 1899

El periódico “El Siglo” fue una publicación fundada por el célebre estadígrafo, publicista, e intelectual de origen francés Adolfo Vaillant que funcionó desde el año 1863 a hasta 1916. En sus páginas contó con artículos redactados por reconocidos intelectuales del Uruguay entre los que se destacaron José Pedro Ramírez, Carlos María Ramírez y Pablo de María. Como indicaba su consigna

³⁴ “Aviso”, *Observador Oriental*, 1 noviembre 1828: 2.

³⁵ “Aviso”, citado en Kandame, *Colección de anuncios*, 19 setiembre 1840: 26.

³⁶ “Aviso”, *El telégrafo*, 22 agosto de 1834: 2.

³⁷ “Aviso”, *Otro Diario*, 5 agosto de 1837: 2.

³⁸ “Aviso”, *El Periódico*, 7 agosto de 1839: 4.

³⁹ “Aviso”, *El Mercantil*, 15 octubre 1846: 2.

⁴⁰ Diversas características tanto físicas como psíquicas eran necesarias según los médicos de la época para desempeñarse como nodriza. Sobre este tema cfr. Aline Lemarquand y Laura Osta, “Maternología: La ciencia de la maternidad. Una mirada de género a los discursos médicos en Montevideo, segunda mitad del siglo XIX.”, *Revista poder & cultura*, vol. 6, n°11, enero-jun.2019: 152-177.

en la portada era un “Diario político, comercial y literario”⁴¹, con noticias internacionales y nacionales. La sección comercial contaba con distintos anuncios entre los que encontramos los avisos de amas de leche ofrecidas y pedidas. Dichos avisos publicados 1863 y 1899 permiten conocer en qué consistía la tarea de nodriza en las casas de familia en Montevideo en la segunda mitad del siglo XIX. Gracias a esta herramienta pudimos visibilizar a las mujeres que trabajaron como amas de leche. Observamos que entre los años 1863 y 1899 existieron 1897 mujeres que solicitaron u ofrecieron sus servicios como nodriza. De las que figuran en los anuncios existieron 1622 que se ofrecieron para trabajar. Dentro de este grupo 217 mujeres contaron con referencias de sus patronos o de un médico responsable. Asimismo, 277 amas se ofrecieron para criar a los pequeños en su propia casa, ello significaba que el niño sería llevado al hogar de la nodriza para vivir con ella, adaptándose a su familia y rutinas. Respecto a la cría en casa de la familia del pequeño, 677 mujeres estaban dispuestas a dejar su hogar y su familia, en el caso que la tuvieran, para ir a vivir a la de la criatura que iban a alimentar. En muchas oportunidades ello significaría un cambio en su modo de vida pues de ella dependía la supervivencia del niño. A partir de ese momento llevaría una vida colmada de atenciones, dado que en ese entonces existía la creencia de una relación entre la calidad de vida del ama y la producción de leche, por lo cual, cuanto mejor fueran sus condiciones de vida, superior sería su leche. Por otra parte, existieron 179 de mujeres que no tenían preferencias sobre su lugar de trabajo, siendo indistinto amamantar a las criaturas en su propia casa o en la de la familia que lo solicitase. Referente a la nacionalidad, pudimos constatar que del total de amas ofrecidas para el trabajo 420 eran españolas, 280 italianas, 34 francesas, 33 vasco-españolas, 19 vasco-francesas y el resto, aunque no en una cifra considerable, provenían de otros lugares como Europa, Brasil y La Habana. Existieron nodrizas que no aclararon su origen. Cabe señalar que en estos años solamente 3 mujeres indicaron su nacionalidad Oriental. Asimismo, entre los años 1863 y 1877 fueron publicados 1435 anuncios, mientras que a partir de 1878 hasta finalizar el siglo solo figuraron 209 anuncios, hecho que indica una disminución de la lactancia mercenaria para la alimentación infantil.

Ama de leche “Se ofrece”

Mediante el análisis de los avisos publicados logramos establecer un perfil de las mujeres que ofrecieron sus servicios. Pudimos constatar la existencia de nodrizas de diversas nacionalidades, en

⁴¹ “Portada”, *El Siglo*, 1 de febrero de 1863: 1.

gran número provenientes de países europeos: “Ama de leche se ofrece con leche de dos meses, española y al mismo tiempo la que quiera criar la criatura de esta, puede concurrir a la misma casa”.⁴² Aquí, la nodriza solicitante buscaba también un ama que se ocupara de alimentar a su propio hijo durante las horas laborales. Otro país de donde provinieron gran parte de las nodrizas fue Italia: “Ama de leche se ofrece. Italiana con buenas recomendaciones. Para criar en su casa. Por 18 pesos mensuales se tendrá cuidado con la criatura”.⁴³ Sumado al dato sobre su nacionalidad, constatamos el monto solicitado por el trabajo y que constaba con las recomendaciones necesarias. Algunas mujeres se ofrecían para alimentar a los niños y para realizar las tareas domésticas en el hogar del pequeño: “Ama de leche italiana se ofrece. De leche fresca y abundante, para criar en casa de los interesados. Y se encarga también de planchar la ropa de la familia. Concurrir Calle Mercado Viejo n. 6”.⁴⁴ Hubo casos en los cuales las nodrizas optaban por alimentar una criatura en su casa para poder cuidar varios niños al mismo tiempo. Dicha maniobra le proporcionaba dos ingresos, uno como nodriza y otro como niñera: “Ama de leche fresca y abundante se ofrece para criar en su casa. También se ofrece a tener niños de la edad de dos años hasta la de ocho. A precios arreglados. Calle Soriano núm. 75, casa de Casatro”.⁴⁵ Dentro del grupo de mujeres originarias de Europa existió un sector que no tenían hijos ni personas a cargo, por lo cual no contaban con preferencias al momento de ejercer la tarea dejando decidir a los padres: “Ama de leche se ofrece una joven española, sin familia, de leche bien fresca y abundante. Para criar en casa de los interesados o en su casa. Los que la precisen pueden concurrir Calle del Uruguay n. 237”.⁴⁶ Muchas llegaron al país con sus familias, por lo tanto, además de ofrecerse para el trabajo de nodrizas propusieron los servicios de sus allegados: “Ama de leche se ofrece una con leche de tres meses. También se ofrecen un cocinero y una planchadora para planchar por día en casa de los interesados. Son españoles y tienen buenas recomendaciones. Concurrir Colonia n. 108 A”.⁴⁷ Ello sugiere que las familias recién llegadas buscaban trabajar juntos en una casa realizando tareas domésticas, lo cual les permitía mantener los lazos familiares en su “nueva vida” en el país. Asimismo, las inmigrantes cuyos hijos habían fallecido encontraban en el amamantamiento mercenario un trabajo que les permitía un sustento económico y en muchas ocasiones un reparo emocional por la dura pérdida: “Ama de leche se ofrece. Española, para criar en casa de los

⁴² “Aviso”, *El siglo*, 20 mayo de 1871: 4

⁴³ “Aviso”, *El siglo*, 28 noviembre de 1871: 3.

⁴⁴ “Aviso”, *El Siglo*, 06 mayo de 1873: 3.

⁴⁵ “Aviso”, *El Siglo*, 10 setiembre de 1873: 3.

⁴⁶ “Aviso”, *El Siglo*, 04 noviembre de 1875: 3.

⁴⁷ “Aviso”, *El Siglo*, 13 noviembre de 1875: 3.

interesados o en su casa, con leche fresca de un mes, habiéndosele muerto su criatura de dos días. Concurrir calle Orillas del Plata n. 168 o calle Colonia n. 80”.⁴⁸

Respecto a las zonas de residencia de las mujeres, constatamos que lo hicieron tanto en la ciudad como en los alrededores de Montevideo en quintas o chacras. Dentro de la ciudad, una de las viviendas más comunes era el conventillo, el cual era en un tipo de construcción diseñado para personas de escasos recursos que permitía una solución habitacional para quienes no podían acceder a otro tipo de vivienda. La construcción se realizaba en base a habitaciones que eran alquiladas de forma independiente, solo compartiéndose los lugares de uso común como las cocinas y los baños. No todos los conventillos poseían el mismo modelo de construcción; algunos fueron una simple fila de habitaciones sin un espacio abierto, otros constaban de habitaciones con espacios exteriores, varios patios y más de una planta para habitaciones. Este tipo de vivienda fue habitado en su gran mayoría por negros libertos, inmigrantes y obreros.⁴⁹ El siguiente anuncio lo constata: “Ama de leche se ofrece una recién salida, española, buena leche de total garantía. Puede criar 2 criaturas, sana y limpia. Vive en calle San José, conventillo de Ramírez n. 28”.⁵⁰ Si bien era una posibilidad para los más desfavorecidos de acceder a un techo, la medicina condenaba la vida en los conventillos al considerarla contraproducente para la salud de los niños y por tanto no apto para las mujeres nodrizas. Respecto al tema, el destacado médico puericultor de la época, Luis Bergalli recomendaba:

Preferid para vuestra vivienda aquellos lugares que, aunque lejanos de la ciudad, sean salubres; en donde a los menos pueda entrar el sol; y no esos conventillos tristes, lúgubres, malsanos, edificados en pozos de suciedad; esos edificios levantados por la especulación y la usura, que son manantiales de infección y que en muy breve tiempo concluyen con vuestros hijos queridos, consumiéndolos lenta y bárbaramente con la anemia, el raquitismo y la escrófula.⁵¹

Asimismo, existía un grupo de amas de leche que vivían en zonas más alejadas, por lo que ofrecían llevarse a los niños a vivir con ellas: “Ama de leche se ofrece una italiana para criar en su casa. Concurra Quinta de las Albahacas (Aguada)”.⁵² En este caso la nodriza brindaba sus servicios y se

⁴⁸ “Aviso”, *El Siglo*, 30 mayo de 1877: 3.

⁴⁹ Ricardo Álvarez Lenzi: *El Conventillo de Lafone. Documento 3* (Montevideo: División Publicaciones y Ediciones de la Universidad de la República, 1977), 1.

⁵⁰ “Aviso”, *El Siglo*, 15 mayo de 1869: 3.

⁵¹ Luis Bergalli, *Maternidad: Consejos a las madres y jóvenes esposas sobre la educación físico-psíquica-higiénica de los niños* (Montevideo, La Hormiga, 1892), 154.

⁵² “Aviso”, *El Siglo*, 4 junio 1873: 3.

llevaba al pequeño a vivir a una quinta, lo cual era un fenómeno constatado y respaldado por los médicos de la época. El siguiente ejemplo reafirma esta situación: “Ama de leche se ofrece una italiana para criar en su casa, con leche fresca. Concurrir al Arroyo Seco, quinta del Mirador de Suárez”.⁵³ En ambas oportunidades se apreció que las mujeres eran inmigrantes italianas y se ofrecían para criar al pequeño en las quintas donde residían, tal vez a causa de seguir la costumbre europea en la que los niños marchaban a vivir con su ama. Contrario a los casos anteriores, algunas nodrizas no tuvieron preferencia sobre el lugar donde criar a los pequeños: “Ama de leche se ofrece una española, con leche fresca y abundante, para criar en casa de los interesados, ya sea para la ciudad o fuera de ella. Darán razón en Calle Queguay n. 48”.⁵⁴ Asimismo, encontramos anuncios en los que las nodrizas indicaban su nombre completo: “Ama de leche se ofrece una italiana con leche fresca y abundante para criar en casa de los interesados. Dirigirse por carta a Josefa Pisterina. En Canelones”.⁵⁵ Ello sugiere la existencia de mujeres que habitaron en zonas más alejadas y buscaban una oportunidad laboral en Montevideo. En esta ocasión el ama pretendía una comunicación previa por carta con los posibles interesados, a causa de la imposibilidad de viajar a Montevideo si el trabajo no era seguro debido a los altos costos que implicaba el viaje. Un dato relevante es que aquí también el ama indicaba su nombre y apellido. Lo mismo ocurrió en el siguiente caso: “Ama de leche se ofrece con leche fresca y abundante para criar en su casa. Preguntar por Doña Francisca Abilar. Calle 25 de Mayo n. 214 al fondo”.⁵⁶ Indicar su nombre completo en los anuncios no era algo que ocurría con frecuencia, como observamos en el siguiente caso en el que sólo figuran las iniciales: “Ama de leche se ofrece una española de veinte años con leche de quince días. El que la precise concurra calle Maciel n. 60 bajo las iniciales D.F”.⁵⁷ De acuerdo a los datos obtenidos en el diario *El Siglo* pudimos constatar que existieron diversos lugares que propiciaron de nexo entre las nodrizas y sus futuros empleadores: “En la Agraciada entre el Arroyo Seco y el Paso del Molino al lado del almacén del Sr. Santiñaque, en la única zapatería al lado de dicho almacén”.⁵⁸ Aquí una zapatería era vínculo entre las amas y los padres de las criaturas, o como el siguiente caso un almacén: “Ama de leche. Una señora casada, desea criar un niño en su casa. Leche fresca. Recomendación del señor doctor Ramírez. Diríjase al almacén de la Gloria, esquina calle Agraciada n. 429 y General Fraga”.⁵⁹ Observamos que la nodriza estaba

⁵³ “Aviso”, *El Siglo*, 28 junio de 1873: 3.

⁵⁴ “Aviso” *El Siglo*, 21 julio de 1881: 3.

⁵⁵ “Aviso” *El Siglo*, 21 junio de 1877: 3.

⁵⁶ “Aviso”, *El Siglo*, 28 julio de 1874: 3.

⁵⁷ “Aviso”, *El Siglo*, 15 enero de 1874: 3.

⁵⁸ “Aviso”, *El Siglo*, 28 octubre de 1868: 3.

⁵⁹ “Aviso”, *El Siglo*, 03 mayo de 1895: 3.

casada, se ofrecía para criar al niño en su propia casa y contaba con las recomendaciones de un médico. Cumpliendo el mismo rol de contacto figuraba el almacén de “La Luna” el cual fue mencionado en varias oportunidades. “Ama de leche se ofrece una para criar en su casa, no tiene hijo ninguno, buena leche, edad 25 años. La leche tiene un mes. La persona que se interese concurra. Allí darán razón calle de la Colonia 257, almacén de la Luna”.⁶⁰ La misma dirección se repitió en 11 y 17 de mayo del mismo año, pero con un texto diferente lo que indica que eran distintas mujeres las que ofrecía sus servicios. También, el almacén “Recreo” era utilizado para tal fin: “Ama de leche se ofrece una para criar afuera o en su casa. El que precise puede concurrir a calle Sierra en el almacén Recreo donde tratarán con quien tratar”.⁶¹ Otro ejemplo fue el almacén “San José”, ubicado en la calle Mercedes n° 156 donde un ama de leche fresca y buena, de nacionalidad española ofrecía sus servicios contando con recomendaciones médicas para criar en casa de quienes estuvieran interesados.⁶² Pero no solamente en estos sitios se establecía el contacto, pues las confiterías también oficiaban como nexo entre las amas y sus futuros patronos: “Ama de leche se ofrece una muy buena, habla el francés, alemán y español. Calle Rincón 83 (confitería)”.⁶³ Gracias a este anuncio constatamos que algunas mujeres que se ofrecían para criar en su casa o en la de los interesados podían tener cualidades para hablar diversos idiomas, algo que en ocasiones era valorado por los padres. Por otra parte, un grupo de nodrizas dejaba sus datos en la imprenta del diario “El Siglo”, para que luego los posibles contratantes pudieran comunicarse con ellas: “Ama de leche se ofrece una joven española, con leche fresca y pura. El que la precise puede dejar en esta imprenta las señas que ella misma irá a tratar”.⁶⁴ En Montevideo existieron agencias dedicadas a la búsqueda de empleo: “Ama de leche hay una que se ofrece para una casa particular de familia. Concurra a la agencia. Solís 50”.⁶⁵ Igualmente: “Agencia de conchabos. Esta acreditada casa se encarga de colocar toda clase de sirvientes, cocineros, mucamos, mucamas, niñeras, costureras, modistos, cocheros, matrimonias, mozos para hotel, ama de leche, peones para quintas, etc. Calle Juncal n. 84”.⁶⁶ Otra agencia fue la de Ramón Pasos que funcionaba en la calle Uruguay n. 21 y ofrecía un ama de leche fresca, sin hijo y con recomendaciones.⁶⁷ Constatamos que dichas oficinas de empleo se encontraban todas dentro de la

⁶⁰ “Aviso”, *El Siglo*, 26 junio de 1869: 3.

⁶¹ “Aviso”, *El Siglo*, 02 abril de 1870: 3.

⁶² “Aviso”, *El Siglo*, 10 mayo de 1874: 3.

⁶³ “Aviso”, *El Siglo*, 02 abril de 1870: 3.

⁶⁴ “Aviso”, *El Siglo*, 01 octubre de 1869: 3.

⁶⁵ “Aviso”, *El Siglo*, 26 enero de 1870: 3.

⁶⁶ “Aviso”, *El Siglo*, 22 agosto de 1876: 3.

⁶⁷ “Aviso”, *El Siglo*, 10 mayo de 1877: 3.

ciudad y proponían una variedad de trabajos. No solo las oficinas y comercios fueron los lugares elegidos por las nodrizas para establecer sus contactos, sino que también recurrieron a la casa de la Partera Oriental. Ubicada en la calle Alzaibar n°15, además de ofrecer sus servicios médicos era el nexo entre las amas y los padres al servir de referencia para la contratación de dichas mujeres.⁶⁸ Muchas de las amas que se brindaban para trabajar poseían certificaciones sobre la calidad de su leche expedidas por los médicos: “Ama de leche se ofrece una con buenas recomendaciones. Leche registrada por doctores para criar en casa de los interesados. Concurrir calle Mercedes n. 156”.⁶⁹ Observamos que la leche era estudiada y una vez comprobada su buena condición era recomendada. Hubo mujeres que luego de haber trabajado en varias casas lograban recomendaciones que serían presentadas para obtener su siguiente empleo: “Ama de leche hay una con leche fresca y acostumbrada a casas decentes y da recomendaciones de algunas casas, de las principales de Montevideo. Los que precisen pueden concurrir. A la carnicería, esquina calle Uruguay y Cuareim”.⁷⁰ Junto con sus referencias proporcionaban características acerca de su nacionalidad y cualidades: “Ama de leche fresca desea colocarse. Italiana, el cariño y ternura de madre garante su porte, como también podrá ser reconocida por la más alta y desinteresada ciencia. Vive en Mercado Viejo, altos n. 36”.⁷¹ A la hora de indicar sus referencias muchas optaban por señalar que su leche y su persona contaban con el aval de los profesionales de la salud: “Ama de leche se ofrece una para criar en casa de los interesados. Concurrir calle de la Agraciada quinta del Doctor Lapido donde darán buenos informes”.⁷² Aquí se indicaba el nombre completo del médico, para que persona interesada en contratarla tuviese la posibilidad de concurrir a su consulta para ratificar la calidad de la leche.

Ama de leche “Se necesita”

En muchas oportunidades los padres publicaban anuncios buscando nodrizas para alimentar a sus pequeños. Los requisitos más solicitados eran contar con referencias profesionales, recomendaciones de los médicos y la preferencia por ciertas nacionalidades. Así encontramos: “Ama de leche se necesita una vasca o italiana. Calle Zabala n. 188”.⁷³ Igualmente: “Ama de leche se necesita. Se

⁶⁸ “Aviso”, *El Siglo*, 03 diciembre de 1873: 3.

⁶⁹ “Aviso”, *El Siglo*, 06 agosto de 1869: 3.

⁷⁰ “Aviso”, *El Siglo*, 17 junio de 1874: 3.

⁷¹ “Aviso”, *El Siglo*, 17 marzo de 1875: 3.

⁷² “Aviso”, *El Siglo*, 27 junio de 1877: 3.

⁷³ “Aviso”, *El Siglo*, 20 noviembre de 1869: 3.

prefiere que sea vasca, española o italiana”.⁷⁴ Resulta curioso que en muchos anuncios los padres optaban por nodrizas de orígenes de su preferencia dejando de lado a otras: “Ama de leche se necesita una que sea vasca o italiana, será inútil presentarse españolas. Rincón n. 219”.⁷⁵ En la misma línea: “Ama de leche se precisa una buena. Se prefiere que sea vasca española o francesa. Es excusado se presente siendo gallega. Calle Cámaras n. 70”.⁷⁶ No solo existieron requisitos con respecto a la nacionalidad, sino también a la raza: “Ama de leche se necesita. Se preferirá una morena. Calle Convención n. 116”.⁷⁷ Algunos padres requerían condiciones físicas específicas: “Ama de leche se necesita una. Es excusado presentarse sin ser robusta y de leche fresca. En el Cordón, calle de la Colonia a dos cuadras antes de llegar a la Capilla. Casa del finado Coronel Tajés”.⁷⁸ Destacamos que en muchas ocasiones las amas eran solicitadas para viajar con las familias a diversos lugares: “Ama de leche se necesita para seguir una familia a Italia. Se le pagará el pasaje y se le darán buenas condiciones. Cerro Largo n. 244”.⁷⁹ Ello implicaba que la nodriza debía dejar, en el caso de tenerla, su familia para irse con quienes la contratasen. A veces los padres preferían que la nodriza que los acompañara tuviera un determinado origen: “Ama de leche se desea encontrar una para acompañar a una familia que va a España. Se preferiría vasca española o francesa. Por más pormenores dirigirse calle Ituzaingó n. 150”.⁸⁰ Pero los viajes no eran solamente a Europa: “Ama de leche se desea encontrar una que pueda presentar las condiciones necesarias para una criatura de un mes y que no tendría inconveniente a pasar a vivir en Buenos Aires con la familia donde se coloca. Concurra entre las 9 y las 10 de la mañana. Calle Misiones n. 130”.⁸¹ En estos casos las referencias eran necesarias: “Ama de leche se precisa una que quiera encargarse de criar a un niño acompañando a una familia que se retira para Italia. Es inútil se presente sin buenas recomendaciones. Calle Mercedes n. 89”.⁸² Cuando los padres eran los solicitantes de una nodriza en la prensa, el pedido de referencias era un punto obligado: “Ama de leche se necesita. Es inútil presentarse si no lleva todas las recomendaciones que requieren las amas de leche. Calle de Misiones n. 89”.⁸³ Encontramos padres que buscaban una

⁷⁴ “Aviso”, *El Siglo*, 31 mayo de 1876: 3.

⁷⁵ “Aviso”, *El Siglo*, 03 mayo de 1870: 3.

⁷⁶ “Aviso”, *El Siglo*, 30 abril de 1876: 3.

⁷⁷ “Aviso”, *El Siglo*, 30 noviembre de 1873: 3.

⁷⁸ “Aviso”, *El Siglo*, 01 mayo de 1869: 3.

⁷⁹ “Aviso”, *El Siglo*, 15 agosto de 1869: 3.

⁸⁰ “Aviso”, *EL Siglo*, 17 noviembre de 1872: 3.

⁸¹ “Aviso”, *El Siglo*, 24 mayo de 1872: 3.

⁸² “Aviso”, *El Siglo*, 01 junio de 1872: 3.

⁸³ “Aviso”, *El Siglo*, 13 enero de 1890: 3.

nodriza para trabajar en un horario determinado: “Ama de leche se necesita de 9 a 5 de la tarde. Encontrarán con quien tratar en Solís n° 19”.⁸⁴

Consideraciones finales

La práctica de la lactancia mercenaria mediante el uso de nodrizas existió desde tiempos remotos en las distintas civilizaciones. Las encargadas de realizar la tarea fueron en su mayoría mujeres que se encontraban en una difícil situación económica siendo para ellas un modo de subsistencia. En el Montevideo decimonónico el uso de nodrizas se convertirá en una práctica presente en todas las clases sociales debido a diversas situaciones, dado que las madres solicitaban sus servicios porque debían salir a trabajar, por las exigencias de la moda o por verse impedidas física o psíquicamente. El trabajo de nodriza, sufrió modificaciones con el correr de los años de acuerdo a las situaciones que atravesaba el país. Así, en un comienzo fue llevado a cabo por esclavas negras las cuales pertenecían a un amo que era el encargado de comerciar con ellas vendiéndolas al mejor postor. Eran mujeres jóvenes con y sin hijos, que además de ser comercializadas para alimentar a los niños, eran vendidas para realizar tareas domésticas. Al momento de la venta su precio variaba dependiendo de cuanto su amo hubiera pagado por ellas y no obtenían ganancia alguna por la transacción. Posteriormente a 1842, una vez iniciado el proceso de abolición de la esclavitud, las mujeres libres continuaron realizando la tarea ya que vieron en la lactancia mercenaria un modo de solventarse económicamente. Constatamos que en la segunda mitad del siglo XIX el trabajo de nodriza también fue realizado por mujeres inmigrantes que en su llegada al país vieron en dicha práctica una fuente de ingreso para hacerse camino en su nuevo destino. Si bien a lo largo de todo el siglo XIX la prensa jugó un papel fundamental para el acceso al empleo, con la aparición del diario “El Siglo” las posibilidades laborales aumentaron gracias a la publicación de avisos de amas de leche “pedidas y ofrecidas”. Dicho diario fue el medio de prensa que mantuvo por más de treinta años la publicación de estos anuncios permitiendo el acceso al trabajo de las mujeres. Asimismo, fue el nexo indispensable entre padres y amas de leche. Mediante los avisos publicados pudimos visibilizar la situación de las nodrizas montevidéanas. Igualmente, conocer y establecer un perfil de las mujeres que se dedicaron a alimentar y salvar la vida de miles de niños. Constatamos que el salario de una nodriza era de aproximadamente 18 pesos, que en muchas oportunidades poseían referencias de médicos que avalaban el buen estado de su leche o

⁸⁴ “Aviso”, *El Siglo*, 04 marzo de 1871: 3.

recomendaciones de familias con las que habían trabajado. Observamos que las nodrizas ofrecieron sus servicios y otras eran solicitadas por los padres. Cuando eran pedidas, en ocasiones, existían ciertas preferencias referidas a nacionalidades rechazándose otras concretas. Además, se buscaban amas de leche que acompañaran a las familias en sus viajes, tanto al continente europeo como a Buenos Aires. Referido al lugar donde alimentar a los niños, tanto pedidas como ofrecidas indicaban la posibilidad de criar al pequeño en casa de los interesados, en su propia casa o donde la familia lo dispusiera. Apreciamos que muchas amas de leche habitaban en conventillos, piezas o en zonas de quintas y chacras. Constamos que existían diversos puntos de encuentro que se repetían en el correr de los años, como almacenes, confiterías, agencias de empleo o la propia imprenta del diario, que permitían establecer un nexo entre la nodriza y los padres interesados. Las fuentes analizadas, que a simple vista son anuncios, nos permiten comprender y rearmar lo que ocurría en el periodo mencionado. Si bien cada anuncio es solo un fragmento de la vida de un ama de leche, unidos cuentan la historia de un número importante de mujeres. En la lactancia mercenaria las mujeres de los sectores más desprotegidos de la sociedad montevideana encontraron una forma de salir adelante. Pero dicha tarea no fue fácil, ya que en muchos casos implicó la pérdida de sus propios hijos y hasta el alejamiento de su familia. En la lucha por un futuro mejor estas mujeres dieron todo de sí para sobrevivir, salvando incontables vidas y ocupando en lugar en la memoria de quienes fueron alimentados por ellas.

Referencias bibliográficas

AA.VV. *Lactancia materna: guía para profesionales*, Madrid, Ergon, 2004.

Álvarez Lenzi, Ricardo. *El Conventillo de Lafone. Documento 3*. Montevideo: División Publicaciones y Ediciones de la Universidad de la República, 1977.

Barrán, José Pedro y Nahum, Benjamín. *Battle, los estancieros y el Imperio Británico. Tomo I*. Montevideo, Banda Oriental, 1979.

Bergalli, Luis. *Maternidad: Consejos a las madres y jóvenes esposas sobre la educación físico-psíquica- higiénica de los niños*, La Hormiga, Montevideo, 1892.

Borucki, Alex, Chagas, Karla y Stalla, Natalia. *Esclavitud y trabajo. Un estudio sobre los afrodescendientes en la frontera uruguaya 1835-1855*, Montevideo, Mastergraf SRL, 2009.

Braco, Roberto et al. (eds.). *Esclavitud y afrodescendientes en Uruguay: Una mirada antropológica*, Montevideo, FHCE, UDELAR, 2011.

Duffau, Nicolás y Pollero, Raquel. "Población y sociedad", en Gerardo Caetano (Dir.): *Uruguay. Revolución independencia y construcción del Estado. Tomo I*. Montevideo, Planeta, 2016, pp. 175-221.

Kandame, Néstor. *Colección de anuncios sobre esclavos. Desde el comienzo del Montevideo de la Guerra Grande en 1839 hasta la abolición "parcial" de la esclavitud en 1842*. Montevideo: Aragón, 2016.

Lemarquant, Aline y Osta, Laura. "Maternología: La ciencia de la maternidad. Una mirada de género a los discursos médicos en Montevideo, segunda mitad del siglo XIX.", *Revista poder & cultura*, vol. 6, n°11, enero-jun, (2019), https://drive.google.com/file/d/1A3p_PHXME_xgvl8N5BsB-o91MXWMeava/view

Montaño, Oscar. D. *Umkhonto: Historia del aporte negro-africano en la formación del Uruguay*, Montevideo, Rosebud, 1997.

Mourat, Oscar et al. *Perspectivas históricas del Uruguay Moderno*, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1969.

Paricio, José María. "Aspectos históricos de la alimentación al seno materno", en AA.VV, *Lactancia materna: guía para profesionales*, Madrid, Ergon, 2004, pp. 7-25.

Vorágine Revista Interdisciplinaria de Humanidades y Ciencias Sociales
Vol. 4 Núm. 8
ISSN 2425-5022, Diciembre 2022, pp. 72-90.
www.revistavoragine.com

Rocca, Pablo (ed.). *Cronistas y testigos del siglo XIX*, Montevideo, Banda Oriental, 1998. Rodríguez Villamil, Silvia. *El trabajo femenino en Montevideo: 1880-1914. En La mujer en el Uruguay: Ayer y hoy*, G.R.E.C.M.U, Montevideo, Banda Oriental, 1986.

Fuentes hemerográficas

Biblioteca Nacional Uruguay. Prensa del siglo XIX Montevideo: El Pacífico Oriental 1822, Observador Oriental 1828, El telégrafo 1834, Otro Diario 1837, El Periódico 1839, El Mercantil 1846, La Unión 1854-1855, El Siglo 1863-1899.